

Mariano Picón Salas: Una expresión de educación, cultura y democracia^{**}

Mervin Urdaneta Márquez*

RESUMEN

Este trabajo, desarrollado mediante el método de investigación documental, tiene como objetivo aproximarse a la vida y obra del Dr. Mariano Picón Salas, una figura clave en los avances educativos, culturales y democráticos de Venezuela. A través del análisis de su obra literaria y los proyectos que impulsó como funcionario público, integrante del cuerpo diplomático venezolano, activista de los movimientos post-gomecistas y uno de los artífices del surgimiento de los partidos políticos, se concluye que sus aportes son de gran relevancia. Estos siguen siendo significativos y vigentes, destacándose como esenciales para el desarrollo educativo del país. La vigencia de sus ideas subraya su importancia para alcanzar una democracia plena y fortalecer el sistema educativo nacional.

Palabras clave: Cultura, Democracia, Educación, Políticas Públicas, Desarrollo.

Mariano Picón Salas: A high expression of education, culture and democracy

ABSTRACT

This essay, Worked under the documentary research method, seeks to approach the life and work of Dr. Mariano Picón Salas, a key figure with great significance in educational, cultural, and democratic developments in Venezuela. Through the study and analysis of his work in literacy and the projects he promoted as a public worker, member of the Venezuelan diplomatic force, an post-Gomez movements activist and one of the pioneers promoting political parties, it concluded that his life and west had great value. What he did is still both significant and current, being essential for the education today in Venezuela, what can be translated into the ways for a strong democracy through a solid educational system.

Keywords: Culture, Democracy, Education, Public Policies, Development.

* Trabajo ganador del Premio Municipal de Historia 'Augusto Mijares' en su Mención Adulto, edición 2023, en el Municipio Chacao, Distrito Capital, Venezuela.

* Abogado e investigador (Universidad Rafael Urdaneta). Su trabajo se centra en el análisis de las ciencias políticas y jurídicas, aportando a la comprensión de temas fundamentales para el avance académico y social del país. contacto: Urdanetamarquez@gmail.com, Código ORCID: [0009-0001-3471-1201](https://orcid.org/0009-0001-3471-1201).

INTRODUCCIÓN

Una de las formas de garantizar la democracia es promover en ella el conocimiento y la capacidad de discernimiento de la población, atendiendo con ello que se requiere una población con educación y en Venezuela resulta impensable abordar el tema de la educación sin mencionar a Mariano Picón Salas quien posee una vasta trayectoria como ensayista y como servidor público, considerado como un hombre universal por haberse desarrollado y formado en distintos países y haber ampliado su obra a toda América. Nace en pleno inicio y formación de la dictadura Castrista/Gomecista en el pueblo fantástico de Mérida, es importante destacar sus parajes por la relevancia que estos tuvieron en la formación de su pensamiento y en su trayectoria profesional.

Su vida y obra la dedica al servicio de Venezuela, incluso en sus expediciones en el extranjero, servicio que crea las condiciones propicias para impulsar la educación y la cultura mundial promovida a través de distintas instituciones como lo hizo en su trayectoria como embajador de Venezuela en la UNESCO, esto concibe a un hombre esperanzado en el proyecto educativo como una de las soluciones a los problemas de las naciones, plantea un proyecto encaminado más allá de las aulas y lo desarrolla en conjunto con las ideas de cultura que expone en sus postulados producto de su estadía en los países europeos, se destaca a grosso modo e introducción biográfica para el lector la vida de Picón Salas:

Su primera parada vital se constituye en una Mérida del siglo XX con una realidad anclada al siglo XIX debido al régimen gomecista, en donde encuentra su primer enlace con las artes y como hombre de cultura con los libros de su abuelo Francisco Salas Roo, las visitas a los pocos eventos teatrales donde conoce el arte escénico con Hercilia Polizio y la instrucción francesa de *Monsieur Machy*, esta Mérida se desarrolla bajo un aislamiento regional de la época, donde para trasladarse a Caracas era necesario ir a Maracaibo y zarpar hacia Curazao, Puerto Cabello y luego La Guaira, por lo que se habla de un pueblo independiente desarrollado a la par del país.

El impacto que tuvo Mérida en su formación durante la infancia y adolescencia tiene un acercamiento por la cultura y tradiciones locales que se enfrentaban con el racionalismo que encontraba en los libros, a través de esa premisa empieza su investigación y desarrollo profesional. En su adolescencia decide hacer el rudimentario viaje a Caracas con la esperanza de empezar y culminar sus estudios, pero encontró una Caracas sin desahogo cultural que no seguía el avance que promovían los demás pueblos de América debido a la dictadura gomecista lo que promueve su salida del país.

En la etapa de su formación viaja a Chile donde encuentra la vocación pedagógica (la cual practicara durante toda su vida), su participación formal en revistas y el planteamiento de ideas para Venezuela, los problemas vividos en la nación chilena, Picón Salas (1953) aborda en su ensayo *Intuición de Chile* su asombro por la colectividad que presenta la sociedad chilena y cómo el país se encontraba menos revuelto que las sociedad venezolana, atendiendo esto a herencias culturales europeas y al desarrollo geográfico de la nación.

En una tercera etapa en la cual llega su madurez, ya su obra aborda distintas situaciones globales, regresa a Venezuela con la educación y la democracia como premisa, surge su participación como diplomático en el país e incursión en la creación de movimientos como la Organización Venezolana (ORVE) en conjunto con Rómulo Betancourt, relación que será digna de estudio en este ensayo.

Su vida se desarrolló en distintas áreas, Picón Salas (1953, p. XIV) refiere que fue «un profesor con cariño por su cátedra; funcionario un poco indisciplinado y de petulantes iniciativas que a veces incomodaban a los jefes; diplomático eventual y periodista.», sin embargo, en cada una de estas etapas se enfoca en la educación como una solución encaminada a un fin nacional que promoverá la democracia alcanzada por otros países más desarrollados. Su extensa obra reconoce muchos más aspectos tocados en la vida de Picón Salas como su posición de crítico de arte, su participación en la cultura del cine, su inmersión política y obras que trascendieron el continente, pero este ensayo se profundizara principalmente en la educación y su aporte al modelo y desarrollo educativo en Venezuela.

Es necesario destacar que el interés del estudio no es impulsar al estudiado como un prócer o precursor del sistema educativo en Venezuela, existieron hombres que apoyaron de igual manera en su vida y obra esta tarea importante como Juan Oropesa o Mario Briceño Iragorry, quienes compartieron con Picón Salas la importante labor de fomentar las ideas que servirían para la época de la democracia venezolana, pero si promover su visión al respecto de situaciones que aún se mantienen vigentes en el Estado Venezolano y se debe encaminar a la enmendación de los errores.

1. UN PROBLEMA DE ESTADO: LA EDUCACIÓN

La Venezuela que rodeaba a Mariano Picón Salas era un Estado desprotegido y abandonado con un sistema educativo bastante deprimido, por lo cual el estudiado aborda textos enteros a profundizar en el sistema educativo venezolano, en *Notas sobre el problema de nuestra cultura* (Picón Salas, 1953, p. 209) ve a la educación como “uno de los mas serios y delicados que debe afrontar un país” —su estadía Chilena le permite una formación y una amplitud académica que

servirá como comparación para el desarrollo de las políticas que busca aplicar en sus cargos como funcionario y en su vida intelectual como ensayista—.

Picón Salas no solo se relegó al ámbito académico, entre sus primeros aportes al desarrollo de la cultura y la educación se encuentra su apoyo al *Plan de Barranquilla*, en el cual se establecen sus propuestas para la enseñanza técnica industrial y agrícola, asimismo, la autonomía universitaria funcional y económica, (postulados que Mariano Picón Salas impulsaría a través del Ministerio de Educación en años posteriores).

La relación entre Rómulo Betancourt y Mariano Picón Salas, que inicia con cartas entre ambos personajes en el exilio y luego uno complementaria la figura del otro, entre sus primeras conversaciones se destaca la posición atrasada que tiene el país frente a otras naciones del continente, plantea Picón Salas (carta a Rómulo Betancourt, Septiembre 10, 1931), la creación de un nuevo hombre alejado de las viejas costumbres venezolanas como las que conoció en su natal Mérida, en donde existía una fantasía bárbara y una fantasía culta¹ y su plan se encaminaba a desarrollar la educación en Venezuela pero adaptada al sistema social del país, sin alienarlo de sus costumbres y cultura ya establecida.

Rómulo Betancourt promueve la inclusión de Mariano Picón Salas por el aporte que este brindaba en esos años respecto al tema de la educación, que se encontraba manifestado en las revistas y conferencias dictadas y el sistema pedagógico que proyecta desde Chile por sus estudios en el país, y brinda ideas solidas al mencionado *Plan de Barranquilla*.

Su postura sobre la educación partía desde lo más general hasta abordar puntos específicos como lo eran el estudio de la pérdida de valores dentro de la sociedad venezolana producto del régimen Gomecista; en la cultura del país se encontraba un Estado con depresión moral y un desdén hacia los letrados, incluso cataloga Picón Salas (1953, p. 121) a los intelectuales de la época como «Intelectuales perezosos» y la otra intelectualidad «está aherrojada en las prisiones, dispersa en el extranjero o reducida al silencio en la propia Patria» (*Ibid.* p. 192).

Se destaca en la situación educativa del país un periodo de 88 años que comprende desde la entrada de José Tadeo Monagas hasta la muerte de Juan Vicente Gomez, un sistema educativo que mantenía en las sombras el desarrollo y la creatividad, por consiguiente, se entiende como un periodo de aislamiento al intelectualismo venezolano que solo se desarrollaba por las elites del país.

1 La referencia a fantasía bárbara es una forma de llamar a la Venezuela rudimentaria que se mantiene en el siglo XIX frente a la Venezuela intelectual que se empieza a pronunciar en el siglo XX la cual se Picón Salas denomina fantasía culta.

En su retorno a la patria se proyecta en el Ministerio de Educación, bajo el mando de Caracciolo Parra Pérez, quien lo nombra Superintendente Nacional del Despacho Docente y promueve la creación del Instituto Pedagógico Nacional, esto se suscitaba en un ambiente social en el que se experimentaba un choque generacional de la cultura, y en el cual, los postulados con los que se trabaja son: la modernización del sistema educativo a través del Instituto, la formación de maestros (un plan piloto que prevé la traída de una misión chilena para buscar alcanzar la creación de liceos técnicos, primeramente en Caracas y luego replicarlos en el resto del país), todo esto con el fin de crear un desarrollo colectivo en pro de la democracia de Venezuela.

En paralelo comienza su participación en el movimiento *Organización Venezolana* (ORVE) en donde figura Alberto Adriani y Rómulo Betancourt, que es un importante inicio de su extraña relación con los partidos políticos en Venezuela, su participación en la formación de los partidos es notable, trabajó hasta el día de su muerte en impulsar el proceso educativo en Venezuela pero no era militante de Acción Democrática, aunque dejó su influencia en la ideología del partido y de los partidos Venezolanos que aun en el siglo XXI se sigue plantean como soluciones al problema la educación.

Esta relación entre Picón Salas y los partidos es compleja debido al hecho de que no se consideraba un hombre de acción, se veía como un intelectual al servicio de las instituciones que a través del ORVE buscaba promover cambios significativos en el país sin aspiraciones políticas; su separación del movimiento es producto de la inmersión de este último en la política activa del país y promueve que su posición como intelectual y como político chocaran y se limitaran una a la otra.

2. LA CULTURA

En el final de los años treinta, en Caracas se vivía la transformación en las plazas y calles, se imponía un mayor esfuerzo mental como establece el Dr. Mariano aprovecha el momento para la creación de revistas con la finalidad de formar la cultura en Venezuela, ahora bien, la proyección de cultura para Picón Salas es una columna vertebral dentro del sistema educativo, un pensamiento adelantado, Louis François (UNESCO, 1969) plantea la relevancia sobre la difusión y permisión del acceso a las artes y creaciones del hombre como una de herramientas para fomentar una sociedad mas comprensiva, con mejores valores y mas armoniosa en relación con otras culturas.

Es esta definición posterior a la vida de Picón Salas, que pudo haber sido un postulado de sus acciones, ya que en el año 1938 crea la *Revista Nacional de Cul-*

tura bajo la Dirección de Cultura², en donde se promueve el talento nacional de los intelectuales en distintas artes como la poesía, la prosa y demás actividades culturales, lo cual abre las puertas al desarrollo intelectual del país y promueve en la sociedad civil una forma efectiva de cultura y educación.

Los años de la II Guerra Mundial producen en el estudio de Picón Salas una profundización sobre su análisis de la cultura al conocer el devastado estado social provocado por el nazismo y el facismo en detrimento por las artes, vuelve a señalar la importancia que estas tienen en la vida diaria del país, especialmente de la filosofía y promueve la creación de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Central de Venezuela (1945), además de su posición sobre la importancia de los países pequeños en el avance cultural frente al avance militar que tienen las grandes potencias.

Su discurso en Puerto Rico (Picón Salas, 1953. Pp.1069-1087) permite entender su pensamiento sobre la situación de los Estados subdesarrollados con respecto a la educación, su fe en la recuperación de Europa después de los estragos de la guerra se debería en gran medida a la conciencia cultural que pudo visualizar en los tiempos de paz del continente; Realiza una especial mención al discurso de 1843 mencionado por Andrés Bello en la inauguración de la Universidad de Chile sobre la importancia de la educación cultural.³

Mariano Picón Salas, en su condición de pacifista, estuvo en contra de todo conflicto belico y su posición era de total desagrado sobre la destrucción en Europa producto de la barbarie, tomo como previsión los hechos que ocurrirían en 1939 quizás dos años antes de que sucedieran y anticipo en el discurso de Puerto Rico (*ibid.*); Expone la magnitud y alcance que tendría la Bomba Atomica en la vida de los hombres y de la sociedad moderna, por lo cual postula su tesis sobre la dificultad que tendrán los pequeños Estados de hacer frente al poderío de las naciones pero como se menciona anteriormente, podrán ejercerlo a través de la cultura.

Existe una simbiosis entre la cultura y la educación sobre las cuales una alimenta a la otra y viceversa, la formación de una conciencia colectiva a través de las bibliotecas, exposiciones artísticas, la historia, entre otras manifestaciones de cultura pueden fomentar el civismo y a su vez impulsar el sistema educativo, se plantea una responsabilidad que abarca al Estado en su acción de gobierno y a

2 En el año 1938 no existía el Ministerio de Cultura, era una dependencia llamada Dirección de Cultura del Ministerio de Instrucción Pública de Venezuela que se encontraba bajo instrucción de Caracciolo Parra Pérez, en años posteriores si lograría su autonomía.

3 Es importante destacar que Mariano Picón Salas encuentra en la figura de Andrés Bello un ejemplo a seguir para la aplicación y modernización de la educación y cultura en Venezuela, concibe en su ensayo *Tres pensadores venezolanos* (1953) al profesor Bello como un hombre integral que abarco desde la lengua hasta el derecho y la historia, e impulso el desarrollo educativo en Chile.

las distintas instituciones sociales en promover una participación directa en la exposición cultural para el desarrollo del hombre, en *Análisis sobre Venezuela*, el estudiado destaca como es necesaria la educación y verdaderamente esta se encuentra atada al fin nacional, Picón Salas (1953), expone:

No puede existir una autentica educación sin base filosófica ni fin político. Quienes pretenden recluir la Educación en los límites del individuo social que a través de la historia marco todos los sistemas educativos: Esparta preparaba sus ciudadanos y soldados, como Atenas los gimnastas y oradores de sus asambleas, como la milenaria China sus funcionarios públicos y como los jesuitas del siglo XVIII, ansiosos de poder, se encargaban de los príncipes y de la nobleza de los países católicos. (p.222)

En esta expresión, realiza una analogía a través de los hechos históricos la necesidad de las naciones en la nueva era de la modernización de seguir formando a toda su población indiferentemente del oficio que estas desempeñen de la mano con un fin político y una base filosófica que promoverá en la Democracia y fortalecimiento del ejercicio de la voluntad de los pueblos. Picón Salas (citado en Bente, 2002) realiza un análisis sobre el proceso cultural y expone un concepto de cultura:

La cultura es la forma que extrae y elabora de su propia existencia histórica cada pueblo, cada raza; comienza en el momento en que lo que fue inorgánico, lo informe, adquiere forma y sube a la luz de una conciencia radiosa hasta lo que fue instinto u oscuro retorcer subconsciente. Los pueblos, como los hombres, se introspeccionan; deben, como el artista, descubrir su temperamento, fijar de una manera consciente, y sobre todo posible, su relación con el mundo. De aquí que el hecho de la cultura es, como diría Simmel, vida y más que vida, forma que adentra en la raíz de la personalidad, armoniza todo dualismo, da a los grandes hombres como a las grandes naciones un tono vital. La cultura comienza cuando cada pueblo tiene la revelación de su propia potencialidad. Cada cultura saca posibilidades de sí misma, irradia en ellas su propio destino. Pero la idea de Cultura como el árbol importado de Europa recibe la cualidad diferenciadora del suelo americano, no se ha planteado todavía o a lo menos no ha tenido eficacia realista en nuestra vida hispanoamericana. (p. 47)

Se parte del concepto ofrecido de cultura se deben desglosar las ideas que buscaba promocionar, primeramente dentro de este concepto existe la característica de identidad, el pueblo en su descubrimiento e introspección afirma una relación conforme a los rasgos de su historia y entorno social, por lo cual no se puede desarrollar la cultura en Venezuela de la misma forma que se puede hacer en Francia, se debe evitar enajenar el carácter histórico, poblacional o temperamento de la población caribeña para aplicar la producción cultural de postulados europeos con el fin de impulsar la educación.

En su última obra material se encuentra la creación del *Instituto de Cultura y Bellas Artes* (INCIBA) que no alcanza a inaugurar por su trágico fallecimiento, sin embargo, es esta obra la expresión de ese concepto de cultura, al igual que la importación de las misiones pedagógicas chilenas de 1936 con la finalidad de orientar sistemáticamente esta relación de retroalimentación entre la cultura y la educación, a través del impulso que desde los distintos sectores un Estado las puede promover.

En el análisis realizado en el ensayo de Bente (2002) explora la idea de la cultura bajo ideologías nacionalistas y en contraposición se plantea la cultura universal, en este se señala que la cultura no se rige por fronteras, existe una identidad en Latinoamérica y aun en el siglo XXI en la cual esta identidad es reconocida pese a las diferencias sociales de las naciones existe un nexo histórico que rompe los nacionalismos, siendo un deber de los Estados promover esa conciencia colectiva y entendimiento cultural.

La pasión con la que Mariano Picón Salas promovió la cultura desde distintos aspectos de su vida es también en atención a la nutrida cultura universal que obtuvo como ciudadano del mundo, su desarrollo personal en Venezuela fue bastante limitado y se podría identificar a Venezuela como el lugar en el cual buscaba invertir esas ideas adquiridas en el extranjero.

3. SOLUCIONES AL PROBLEMA

Mariano Picón Salas trata de llevar sus ideas del papel a la realidad y se demuestra en una carta dirigida al presidente Rómulo Betancourt (comunicación personal, mayo 20, 1959), donde mantenía su interés por desarrollar más programas educativos en el país y plantea la creación de una escuela artesanal funcionando como proyecto piloto, se podría tomar como antecesor a estas ideas el proyecto que ya había planteado en 1936⁴.

El planteamiento de Picón Salas sobre estas escuelas es analizado por Márquez (2002) como una nueva forma de perfeccionar el sistema educativo heredado por los españoles que en palabras del propio Mariano se encontraba cargado de conceptos pero bajo una base individualista, siendo indispensable el perfeccionamiento del sistema de enseñanza con la integración de la dinamicidad para la formación del individuo en sociedad, de allí parte su primer proyecto en Venezuela que fue el Instituto Pedagógico Nacional.

En *Páginas de Venezuela* expone Picón Salas (1953) la importancia de cambiar sistemáticamente el modelo académico, no basta en el país con cambiar le-

4 Promueve en el año 1936 a través del Ministerio de Educación en conjunto con el ministro Caracciolo Parra Pérez la creación del Liceo Fermín Toro que se concibe como una escuela técnica para mejorar el sistema educativo en el país.

yes y crear nuevos modelos de educación en papel, es requerido educar a los maestros y difundir el conocimiento en el ambiente determinado a través del análisis filosófico y político del país; Es uno de los impulsores a través del Ministerio de Educación en la promoción de la Ley de Educación de 1940 adjunto al Dr. Uslar Pietri en la cual empieza a ampliar la formación de escuelas técnicas como la Fermín Toro en Caracas o el Liceo Baralt en Maracaibo, sin embargo, los trances políticos y revoluciones que siguió viviendo el país han generado un atraso en el proyecto educativo nacional.

Ahora bien, no es la creación de liceos, profesionalización de maestros, cátedras de profundo análisis en las Universidades Venezolanas las que reflejan la cultura de un pueblo, estas se reflejan como muestras en índices y tasas de alfabetización de una nación pero cuando el país carece de libertades se encuentra limitado de la explotación cultural requerida y se puede reflejar en una carta de Mario Briceño Iragorry (carta dirigida a Mariano Picón Salas, Agosto 26, 1956) en donde expone «El Estado es el instrumento encaminado a la realización del hombre. La cultura tiene que verse en relación con la manera de funcionar el Estado»

4. EL FIN ÚLTIMO

En razón de la carta de Mario Briceño Iragorry, se detalla una reafirmación de la existencia de un nexo entre Estado, cultura, educación y política y plantea una realidad de enriquecimiento mutuo entre cada uno; El desarrollo del país en materia educativa no se encuentra culminado si este no posee una cultura, o si esta cultura no posee verdaderamente una expresión creativa y libre del ser en comunidad y estas desembocan en un fin último que es la democracia producto de una voluntad colectiva.

Bajo este perfil vivía el país en la dictadura de Marco Pérez Jiménez, un retraso en todas las áreas bajo por ser contrario a un postulado que expresaría Picón Salas (1953, p. 236) que «toda solución técnica, toda reforma que se haga en la educación o en la economía debe orientarse hacia un predominante fin nacional. No educamos solo con un propósito individualista», se debe afirmar en una nación un proyecto que no se encontraba planteado en la dictadura Perezjimenista que solo buscaba la proyección económica del país y no del colectivo.

Es el sistema imperante durante la II Guerra Mundial que arrasa con la cultura teniendo como fin único el imperialismo, el expansionismo y el poder económico, es lo que destruye las instituciones y termina por quebrar al Estado producto de las tiranías, termina por afirmar la posición de Picón Salas quien desdeño durante toda su vida los totalitarismos aunque en sus últimos años an-

tes de iniciar la democracia venezolana, prefirió vivir en Venezuela bajo el régimen Perezjimenista como profesor universitario sin mostrar mayor actuación política hasta 1958.

Picón Salas (1953) expone en su ensayo *Mayo 1940* un análisis del sistema democrático reconociendo las fallas que este posee, sin embargo, este tiene una cualidad fundamental para la sociedad moderna: la renovación, es la democracia la que le permite al hombre modificar los Estados, desarrollar el intelecto, transformarse cada periodo de tiempo y depurar el pensamiento por lo cual es necesaria la democracia para el desarrollo de la cultura.

En los gobiernos autoritarios se empieza a anclar un estándar de desarrollo en donde no evoluciona el Estado, como ocurrió durante la dictadura gomecista en la que Venezuela vivió un atraso de treinta años respecto del mundo, es por ello que se tiene la democracia como una afirmación de libertad y dignidad humana.

El pensamiento y escritura de Don Mariano no fue más que una expresión de su vida, logro conocer los primeros indicios de la democracia en Venezuela lo que refuerza esta visión democrática enemiga de los totalitarismos, sin embargo, la guerra le produce el mayor desdén, pero sirve para afirmar su visión de que en América se preservó la cultura heredada del viejo mundo en el momento en que este vivió los horrores de la guerra.

En *La buena vecindad (ibid.)* deja expuesto como la ciencia se convierte en un servicio a disposición del Estado, en estas mismas páginas se formula la necesidad del continente de crear una empresa orientada al intercambio cultural y no solo al intercambio económico, Picón Salas no tenía un desdén por lo económico que en su obra se ve fuertemente criticado, pero busca igualar el nivel de interés que poseen las sociedades entre lo económico y lo cultural, por eso su intención de crear una revista cultural común a todos los pueblos latinoamericanos, donde manifiesta la necesidad de la conciencia colectiva y el arraigo de nuestra identidad.

Es este pensamiento, el que busca la supresión del ideario *mesiánico* en Venezuela donde la educación se supedita al líder y no va en función de la población, se soluciona con la promoción de una educación integral que fomente el desarrollo del ser en distintas formas y el planteamiento de una educación sistemática y asistemática que formara la cultura de la nación. Una crítica al sistema educativo venezolano imperante, que si bien, se puede afirmar como excelente en las tasas de alfabetización en el siglo XXI, pero este no resulta satisfactorio en relación al progreso global por lo que mantiene a Venezuela en el espectro del subdesarrollo, los estados vecinos como Bolivia en 1912 y Argentina en 1868 hicieron lo que Venezuela no logro hasta 1936.

No se desarrolla la educación con el propósito de la creación de cultura general para la discusión en clubs o bares, destaca en su obra Picón Salas (*ibid.*), la empresa educativa recobra su inversión en el desarrollo técnico del país impulsando esa energía puesta en la creación e invención de proyectos para el fomento. La cultura tiene relación con lo económico en la posibilidad de que esta permite llevar al país a su máxima expresión de colectividad, un ejemplo de esto es el desarrollo impulsado en Estados Unidos y en Europa.

En un discurso como representante de Venezuela en la UNESCO expone el fortalecimiento de la fe en el sistema democrático, en la libertad política y la libertad creadora que afirma la plenitud de conciencia, la cual solo se logra a través de la educación y la cultura⁵, la proyección que debe tener la UNESCO como organismo internacional para fomentar no solamente el estudio y proyectos de alfabetización de algunos Estados, sino la globalización de la cooperación internacional para el desarrollo humano.

En este discurso aborda la palabra tolerancia de la cual no se ha escrito en este ensayo y se debe exponer el pensamiento y concepción de la misma, para Don Mariano esta surge como una causa-efecto de la concordancia entre cultura, educación y Estado, en una carta que escribe Mario Briceño Iragorry (carta dirigida a Mariano Picón Salas. Junio 12, 1940) realiza un profundo análisis del texto *1941* de Mariano Picón Salas, en primer lugar, plantea la necesidad política existente del apoliticismo de la enseñanza, para permitir en los hombres una verdadera libertad de pensamiento. La tolerancia surge de la educación y de la cultura, del desarrollo del hombre no como individuo sino como colectivo y esta permite la democracia, el vencimiento de las barreras que forma la política entre los ciudadanos.

En el momento en el que el Estado alcanza los niveles necesarios de cultura, educación y se forma la democracia, esta a su vez trae consignas e instituciones encaminadas a su protección. Es Latinoamérica el ejemplo debido a su juventud histórica en la que se encuentra estos pilares tambaleando, pero Mariano Picón Salas nunca perdió la fe en Venezuela y aunque califico de utopía su pensamiento refiere Picón Salas (citado por Márquez, 2002, p. 104) comentar que «El país es hermoso y promisorio -dijo alguna vez de su patria-, y vale la pena que los venezolanos lo atendamos más, que asociemos a su nombre y a su esperanza nuestra inmediata utopía de concordia y felicidad.»

Picón Salas (*ibid.*) en su ensayo *Regreso de tres mundos* reafirma la necesidad de que «solo la educación, una inmensa, repartida, inagotable educación, podría vencer los horribles niveles del pensamiento y conducta que agrietan nues-

5 Mariano Picón Salas, "La UNESCO y el desafío humano", en *Presente y Pasado: Revista de Historia*, Volumen 9. Año 9. No. 18. Julio-Diciembre, 2004. Pp. 195-206.

tra experiencia colectiva» y esta premisa fue demostrada en su actuación incluso al final de su vida con el proyecto del Instituto Nacional de Cultura y Bellas Artes, que busca dar luces a la conciencia moral del venezolano.

CONCLUSIÓN

La vida y obra de Mariano Picón Salas otorga a Venezuela un hombre universal que a pesar de haber nacido en un pueblo anclado al siglo XIX (Mérida) encontró en las artes y la literatura un refugio que utilizó para su proyección personal durante toda su vida, poseedor de ideas complejas que miraban hacia el futuro a través del análisis del pasado y del presente le permite tener una vigencia en la realidad venezolana, fue Mariano Picón Salas parte de la generación que creyó en la democracia para Venezuela y su participación de gran importancia en el proceso democrático y creación de los partidos Venezolanos.

Se destaca en su personalidad un hombre al servicio de las instituciones que se mantuvo alejado de la militancia política ante un choque entre su posición como intelectual, quizás motivado al temor de perder el espectro objetivo de comentarios y viciarse por una afinación partidista que sesgara su visión ante la situación que vivía el país, no se sometió en ningún momento de su vida al régimen dictatorial y solo permitió vivir bajo el totalitarismo en el régimen de Pérez Jiménez motivado por la enseñanza pública en la Universidad Central de Venezuela, sin embargo, expresó su posición con la carta de los intelectuales en rechazo de la dictadura en el año 1958 en donde se pronunció como principal firmante. En su obra observamos una transformación de su pensamiento desde su infancia hasta su adultez, sin embargo, es en la madurez donde afirma su compromiso con el progreso educativo venezolano, proyecta un desdén por la política, pero esta nunca termina de separarse de su vida y la expone en su representación en cargos diplomáticos, más que al servicio de un gobierno se impulsó al servicio de Venezuela.

No rechaza ni deja su condición agotadora de la exclusiva profesión de llamarse venezolano como el mismo afirmaría, el sistema educativo que se fundara en los años de su vida e incluso hasta después de su muerte se debe en gran medida a este pensamiento y visión se mantuvo y seguirá transformándose en aras del desarrollo cultural del país; La educación formal y no formal que define la UNESCO permite observar el margen de acción de los Estados en un panorama mucho más amplio lo que permite la constante formación en toda la vida del hombre.

Es la educación para adultos, la educación no sistematizada, no formal, la que forma la democracia, a través de la lectura y promoción de los talentos de la colectividad, aunque esta posee en desventaja la necesidad de promover meca-

nismos que fomenten la participación activa del ciudadano logra permear en las sociedades y dar un Estado de mayor prosperidad y encaminado al desarrollo.

Es el deber del Estado Latinoamericano moderno crear alianzas y coaliciones que permitan el avance más allá del sistema económico, formar una identidad que se encuentra arraigada en el pasado pero con una visión hacia el futuro, ya que no son las tasas de alfabetización las garantes de que un país pueda ser desarrollado, es la educación, la libertad de creación y pensamiento las que promueven el avance técnico y social de un Estado, mientras las grandes potencias siguen avanzando en el armamentismo es deber de los Estados pequeños convertirse en la Grecia del Siglo XXI, en sus instituciones fomentar el desarrollo humanista dentro de la modernidad.

Hoy en día los partidos políticos en Venezuela aun apuestan a la socialdemocracia, se crean planes formativos para alcanzar nuevos horizontes, y es en esa intelectualidad en donde estará el futuro de Venezuela y de Latinoamérica; la que permitirá el desarrollo cultural adecuado para superar las vastas crisis que ya vivieron los Estados Europeos en el siglo XX y que Latinoamérica está en la transición hacia la superación nacional.

En carta referida al presidente Rómulo Betancourt (comunicación personal. Noviembre 20, 1933), señala la importancia de no saltar las etapas del proceso histórico, Venezuela debe conocerse como nación y su población como colectivo para poder garantizar la perdurabilidad de la democracia y la formación de los partidos ejercidos como voluntad nacional.

Los Estados pequeños deben ser el enlace entre los grandes a través del conocimiento y del intelecto social, crear valores en las naciones que fomenten el ideal de la cultura siendo la democracia la única forma de partir hacia el desarrollo utilizando la educación como catalizador de encuentro nacional e ideológico entre los venezolanos.

REFERENCIAS

- Díaz Leijas, P. (2004). *Mariano Picón Salas o el ámbito universal de una vida y una obra*. Universidad Católica Andrés Bello.
- Liscano, J. (1973). *Panorama de la literatura venezolana actual*. Editorial Publicaciones Españolas S.A.
- Márquez Rodríguez, A. (2002). *Mariano Picón Salas: El arte y la costumbre de pensar*. Editorial Vadell Hermanos Editores.
- Oropesa, J., Siso Martínez, J. M. (1978). *Mariano Picón Salas: Correspondencia cruzada entre Romulo Betancourt y Mariano Picón Salas (3ª edición)*. Editorial Arte.

Picón Salas, M. (1953). *Obras selectas*. Editorial Edime.

Picón Salas, M. (1960). *La UNESCO y el desafío humano. Discurso pronunciado en la XI Conferencia General de la UNESCO*. Revista de Historia Presente y Pasado, 9(18), julio-diciembre, 2004.

UNESCO. (1969) *El Derecho Universal a la Educación*: Informe de Louis François.

Universidad Católica Cecilio Acosta. (2002). *Epistolario: Briceño-Iragorry y Picón-Salas*.

Zambrano, G. (Comp.). (2002). *Mariano Picón-Salas y México*. Universidad Católica Cecilio Acosta.